

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Курбонова Севара Рустамжон қизи

«ҚУВОНЧ ВА КАЙҒУ» КОНЦЕПТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/APREL

